

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOAN F. POLITICO

Assistant Professor II

Mindoro State University

joanpolitico06@@gmail.com

“KUNG PAANO KITA MAS NAUNAWAAN NGAYON”

Paghihirap mo'y hindi kayang pantayan
Siyam na buwan mo ako'y inalagaan
Hanggang paglaki ko ay iyong sinasamahan
Salamat sa pagmamahal na aking naramdaman

Paghihirap mo'y walang kapantay
Ginagawang araw ang gabi't dilim ng buhay
Nariyan ka kahit sa oras man ay may kaagaw
Gagawin ang lahat, para ngiti nami'y matanaw

Walang pag-aatubili, kahit na ikaw ay pagod,
Makita lang ang ngiti namin na siyang tangi mong lugod.
Sa bawat pagluha at pagod na iyong tinitii
Maliwanag na bukas na ikaw ang naghatid

Ina, lakas na sa iyo nagmula,
Sa iyong yakap, bawat bukas ay payapa
Pagmamahal mo'y tila awit na hindi nakakasawa
Habambuhay naming iingatan at yayakapin nang wagas.

Sa aking pagtanda, pag-agapay mo'y hindi nawawala
Mga pangaral mo laging inaala
Pagmamahal sa mga anak na iyong pamana
Ngayon ay dala dala ko, angkin sa tuwina.

Ngayon ako'y may sarili nang pamilya,
Mas nauunawaan ko na ang lahat mong ginagawa
Ang pagpapahalaga pag-aalala, at dasal,
Na ngayon ay tila ba naging aking sandata

May mga gabing ako'y napapagod at napupuyat din,
Ikaw ang aking naaalala't tunay na anong hrap mandin
Sa'yo ko natutunan, pagmamahal na walang hinihinging kapalit
Ina, aking huwaran sa pagmamahal na nagmamaliw

Salamat, Ina, sa mga aral mo't wagas na pag-ibig,
Na gayo'y aking ipinapamana sa aking mga supling
Ang pagmamahal mo'y di kailanman mawawaglit
Habambuhay kang laman ng aking puso't isip.

